

Univerzitet u Beogradu
Farmaceutski fakultet
University of Belgrade
Faculty of Pharmacy

SFUS
Savez farmaceutskih
udruženja Srbije

Pokrovitelj Ministarstvo zdravlja
Republike Srbije
Under the auspices of the Ministry of Health
Republic of Serbia

**VIII Kongres
farmaceuta Srbije**
sa međunarodnim učešćem

12–15. oktobar 2022. godine
Beograd, hotel Crowne Plaza

***PRAVO VREME ZA
PRAVO LICE FARMACIJE***

PROGRAM

**VIII Serbian Congress
of Pharmacy**
with international participation

October 12-15, 2022
Belgrade, Hotel Crowne Plaza

***THE RIGHT TIME FOR
THE PHARMACY PULSE***

PROGRAMME

Poštovane kolegice i kolege,

Želimo vam dobrodošlicu na **VIII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Pravo vreme za pravo lice farmacije“**, koji se održava od 12. do 15. oktobra 2022. godine u Beogradu.

Od prethodnog Kongresa farmaceuta, susreli smo se sa globalnim i velikim zdravstvenim izazovom, a istovremeno je naša farmaceutska zajednica dala svoj veliki doprinos, napredovala, porasla i sazrela. Stoga, smatramo da dolazi pravo vreme da skinemo maske, sagledamo naučna dostignuća u prethodnom periodu i okrenemo se budućim.

Cilj Kongresa je da, kao i uvek, okupi najbolje stručnjake iz različitih oblasti farmaceutskih nauka uključene u savremena istraživanja i eksperte iz stručne prakse koji u centar stavljaju pacijenta i koriste najnovije naučne dokaze u svom radu. Naučni program VIII Kongresa farmaceuta će obuhvata plenarna predavanja, usmena izlaganja i poster sesije koje predstavljaju nova dostignuća i stremljenja u svim poljima farmaceutskih nauka. Kongres je istovremeno sjajna prilika za razmenu mišljenja, generisanje novih naučnih ideja i uspostavljanje saradnje za iskusne i za mlade naučnike i istraživače. Takođe je prilika za sticanje novih znanja koja će unaprediti svakodnevni stručni rad farmaceuta.

U ime Naučnog i Organizacionog odbora radujemo se prilici da vam poželimo dobrodošlicu na VIII Kongres farmaceuta i očekujemo da će naučni program, druženje sa kolegama i uspostavljanje novih poznanstava biti nezaboravni.

Želimo vam uspešan Kongres!

Prof. dr Katarina Vučićević
predsednik
Naučnog odbora

Prof. dr Branislava Miljković
predsednik
Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

Odbori / Committees

Naučni odbor / Scientific Committee

Predsednik / President
Katarina Vučićević

Članovi / Members

Aleksandra Catić-Đorđević
Danijela Đukić-Ćosić
Jelena Kotur Stevuljević
Katarina Nikolić
Maja Tomić
Milica Atanacković Krstonošić
Nataša Jovanović Lješković
Nenad Miljković
Sandra Vezmar Kovačević
Silvana Petrović
Slađana Šobajić
Snežana Savić
Valentina Marinković
Vladimir Jakovljević
Zorica Stojić Vukanić

Organizacioni odbor / Organizing Committee

Predsednik / President
Branislava Miljković

Članovi / Members

Aleksandra Mirić
Dragana Rajković
Ivana Lalić
Ivana Tadić
Jelena Mitić
Jelena Petrović
Marko Bivolarević
Mirjana Marković
Nenad Mirković
Nevena Zorić
Ninoslav Stojanović
Olivera Gordić
Vladimir Vučićević

Sekretar Kongresa / Congress Secretary
Milena Kovačević

Izvršni organizator / Executive Organizer
SMART TRAVEL PCO

**CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF NOBLE YARROW
(*ACHILLEA NOBILIS* L. SUBSP. *NEILREICHII* (KERNER) VELEN.)**

**Katarina Radovanović¹, Maja Hitl¹, Biljana Božin^{1,2}, Katarina Bijelić¹,
Blagoje Prpa¹, Milica Aćimović³, Neda Gavarić^{1,2*}**

¹University of Novi Sad – Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, Novi Sad, Serbia

²Center for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control, Novi Sad, Serbia

³Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, Serbia

*neda.gavaric@mf.uns.ac.rs

Species of the genus *Achillea* are well-known ancient medicinal plants. Noble yarrow is presented in eastern Serbia, Suva planina and Kosovo (around Peja). Due to the traditional use, it is important to determine the chemical composition and biological activities of these species widespread in Serbia. The aim of this study was to determine the chemical composition and antioxidant activity of noble yarrow. The content of total phenols in the prepared infusion was determined by the Folin – Ciocalteu method. Total flavonoids were determined spectrophotometrically by forming complexes with AlCl₃. Chemical characterization was performed by high performance liquid chromatography. The antioxidant activity was examined spectrophotometrically by determining the "scavenger" activity of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), hydroxyl (OH •) radical and nitroso (NO •) radical, as well as redox potential testing by FRAP test and determination of inhibition lipid peroxidation in the Fe²⁺ / H₂O₂ induction system. The total phenol content in the tested infusion was 33.52 mg of gallic acid equivalent per gram of dry extract, while the content of total flavonoids was 6.79 mg of quercetin equivalent per gram of dry extract. Phenolic acids are dominantly presented in the infusion. Rosmarinic and *p*-coumaric acids are the most abundant (13.34 and 12.74 mg/g of dry extract). The infusion showed the ability to neutralize free radicals at medium high concentrations. Unlike the results of other antioxidant tests, inhibition of lipid peroxidation was not achieved. The tested plant is a good source of phenolic compounds with established antioxidant activity.

Acknowledgements

The Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant Number 451-03-68/2022-14/200114

**HEMIJSKI SASTAV I ANTIOKSIDANTNA AKTIVNOST ŽUČKASTOG SPORIŠA
(*ACHILLEA NOBILIS* L. SUBSP. *NEILREICHII* (KERNER) VELEN.)**

**Katarina Radovanović¹, Maja Hitl¹, Biljana Božin^{1,2}, Katarina Bijelić¹,
Blagoje Prpa¹, Milica Aćimović³, Neda Gavarić^{1,2*}**

¹Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet, Katedra za farmaciju, Novi Sad, Srbija

² Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta, Novi Sad, Srbija

³Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

* neda.gavaric@mf.uns.ac.rs

Vrste roda *Achillea* su široko rasprostranjene lekovite biljke sa poznatom tradicionalnom primenom od davnina. *Achillea nobilis* L. subsp. *neilreichii* (Kerner) Velen., u narodu poznata kao žučkasti sporiš, rasprostranjena je na teritoriji istočne Srbije, Suve planine i Kosova (okolina Peći). Zbog raširene tradicionalne primene, značajno je da se detaljno prouče hemijski sastav i biološke aktivnosti vrsta roda *Achillea* rasprostranjenih u Srbiji, pa je cilj ovog rada bio da se odrede hemijski sastav i antioksidantna aktivnost infuza žučkastog sporiša. U pripremljenom infuzu određen je sadržaj ukupnih fenola metodom po *Folin-Ciocalteu*. Ukupni flavonoidi određeni su spektrofotometrijski praćenjem formiranja kompleksa sa AlCl₃. Hemijska karakterizacija izvršena je visokoefikasnom tečnom hromatografijom. Antioksidativno delovanje infuza ispitano je spektrofotometrijski određivanjem „skevindžer“ aktivnosti na 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH), hidroksil (OH•) radikal i nitrozo (NO•) radikal, kao i ispitivanjem redoks potencijala pomoću FRAP testa i određivanjem inhibicije lipidne peroksidacije u Fe²⁺/H₂O₂ sistemu indukcije. Sadržaj ukupnih fenola u ispitivanom infuzu je 33,52 mg ekvivalenata galne kiseline po gramu suvog ekstrakta, dok je sadržaj ukupnih flavonoida 6,79 mg ekvivalenata kvercetina po gramu suvog ekstrakta. U infuzu su dominantno prisutne fenolne kiseline od kojih su najzastupljenije rozmarinska (13,34 mg/g suvog ekstrakta) i *p*-kumarna kiselina (12,74 mg/g suvog ekstrakta). Infuz je pokazao sposobnost da neutralizuje slobodne radikale pri srednje visokim koncentracijama. Za razliku od rezultata ostalih antioksidativnih testova, pomoću analiziranog infuza nije postignuta inhibicija lipidne peroksidacije. Ispitivana biljka predstavlja dobar izvor fenolnih jedinjenja sa utvrđenim antioksidantim delovanjem.

Zahvalnica

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Projekat: 451-03-68/2022-14/200114